

O PROCESSO DE PERTENCIMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL A CATEGORIA DOCENTE

Adelir Aparecida Marinho de Barros - Doutoranda em Educação
Heloisa Helena Oliveira de Azevedo
Formação de Professores e Práticas Pedagógicas
Formação e Trabalho Docente
Bolsista CAPES (Prosuc)
Modalidade Comunicação Oral
adelir.amb@gmail.com

● Resumo:

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei nº 9.394/96 - proporcionou maior visibilidade para a educação infantil no cenário educacional brasileiro. Merece destaque no texto da referida Lei o artigo 62º, que estabelece a obrigatoriedade em relação à formação em nível superior dos professores da Educação Básica, da qual também fazem parte os professores de Educação Infantil, promovendo discussões em torno do processo de estruturação da identidade e da profissionalidade docente. Assim, visando à aproximação em relação aos referidos temas empreendemos revisão da literatura científica, objetivando conhecer, por meio de dados quanti-qualitativos, o que tem sido produzido sobre o processo de constituição da escola de Educação Infantil enquanto etapa educativa. Com base na pesquisa bibliográfica identificamos que as visões sobre a função docente e sobre a escola de educação infantil apresentam-se nebulosas em todas as esferas da sociedade, devido à marca histórica da criação das escolas de educação infantil no Brasil, vinculadas por um longo período as questões assistencialistas. Essas visões influenciaram na construção de concepções, as quais interferiram na elaboração dos conceitos que, por sua vez contribuem em relação à formulação da imagem do professor de educação infantil e suas atribuições na realização de sua função docente. Essa realidade nos impulsionou a refletir sobre qual a concepção que se tem em relação à atuação profissional dos professores na Educação Infantil. Essa indagação é importante quando pensamos sobre o estabelecido na LDBEN/96 que ratifica a importância da Educação Infantil no contexto educacional. No entanto, passa a ser motivo de tensão entre o que é estabelecido pela LDBEN/96 e as deliberações das secretarias de Educação (SE) quando se retoma a visão assistencialista da educação infantil, por meio da imposição para que as escolas desta etapa educativa funcionem nos períodos de recesso. Soma-se a isso a determinação de que professoras (es) sejam substituídas (os) por agentes educativos e/ou monitoras, o que nos impulsionou a questionar se estas deliberações têm impactado na maneira como os professores de educação infantil se compreendem enquanto pertencentes à categoria docente. Desses questionamentos emerge o seguinte problema de pesquisa: Qual o conceito de empoderamento que perpassa a função docente na educação infantil em que medida as concepções externas influenciam no reconhecimento de seu pertencimento à categoria docente? Em decorrência deste problema estabelecemos como objetivo central identificar quais são as tensões presentes no desenvolvimento da função docente que interferem no empoderamento dos professores da educação infantil enquanto categoria docente. Utilizaremos para compor este quadro de reflexão os pressupostos da teoria histórico-cultural. Espera-se contribuir para ampliar as discussões em torno da necessidade da formação do professor de educação infantil e da necessidade de que este tenha conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, considerados por nós como essenciais para o exercício da função docente e como instrumento de empoderamento para a consolidação da identidade docente e do pertencimento à categoria docente.

Palavras-chave: identidade docente; educação infantil; profissionalização docente.